

MODELE ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ UTILIZATE ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ

Tatiana TOFAN,

doctor în economie, conferențiat universitar șef Catedră Economie și management public

Vasile TOMUZ,

drd. Școala doctorală Academia de Administrare Publică Republica Moldova
563.02 - Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice, vicedirector IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica Emilian Coțaga,

DOI:

SUMMARY

The tasks of strategic planning are those of preparing the vital actions of the company, meaning, those who aim for the future over a long period of time, anticipating the lasting consequences that it may have. Starting from the idea that the strategic management model is a process by which the manager ensures the organization with an adequate strategy, it is necessary to formulate and implement the organization's strategy through a well-defined strategic model.

Keywords: strategic management model, strategic planning, strategic management, strategy.

Popularitatea de care se bucură planificarea strategică în prezent, atât în firmele din țările dezvoltate cât și în țările aflate în tranziție spre sistemul global al economiilor de piață, este evidentă. Planificarea strategică, reprezentând o activitate de tip bugetar, s-a răspândit rapid, devenind o metodă de management solid ancorată în realitățile unui număr mare de firme.

Multe organizații înfruntă schimbările pe care le poate aduce viitorul nepregătite. Într-un mediu economic și competițional aflat în permanentă schimbare, cheia succesului o reprezintă nu atât calitatea planificării operaționale, cât claritatea gândirii strategice a unei organizații. Este esențial pentru o firmă să înțeleagă tipul afacerilor pe care le desfășoară și locul pe care vrea să îl ocupe la un anumit moment viitor, dar și modul în care poate atinge

aceste scopuri, și care reprezintă responsabilitatea planificării operaționale și a luării de decizii. [11, p.112].

Planificarea strategică face dovada unei remarcabile capacități de adaptare și de rezistență, în condițiile unui mediu schimbător și parțial necunoscut, iată de ce este necesar de a formula și implementa strategia organizației printr-un model strategic bine definit și coerent.

În ultimele decenii au fost concepute diverse modele ale procesului de planificare strategică utilizate în practica internațională, dintre care urmează a fi prezentate acele modele care pot fi aplicate în organizații aflate în diferite stadii ale procesului de tranziție spre economia de piață. Este vorba de modele punctuale, în care diferitele etape sunt riguros prezentate, autorii acestora propunând astfel modalități viabile de adaptare a firmelor la cerințele economiei moderne.

În literatura de specialitate, consacrată modelelor de management strategic, nu există o abordare unitară cu privire la succesiunea acțiunilor, care dau conținut procesului respectiv. Modelul de management strategic *necesită nu doar stabilirea poziției ocupate de organizație pe piață, ci și a poziției în care își propune să ajungă în viitor, ceea ce necesită nu numai analiza, ci și prognoza evoluției tuturor factorilor ce pot avea incidență asupra organizației.* Astfel, se promovează ideea că fiecare alternativă strategică aleasă prezintă o valoare care poate fi cuantificată cu ajutorul modelării. [11, p. 43]

Modelele de management strategic pot fi structurate în două categorii: modele clasice și moderne.

Modelelor strategice clasice sunt definite prin faptul că înglobează toate etapele fundamentale de elaborare a unui model strategic pentru organizație: formularea strategiei, stabilirea misiunii, obiectivele, diagnosticarea externă și internă, stabilirea opțiunilor strategice, modul de organizare și de funcționare a strategiei, evaluarea strategică și control.

Primul model de management strategic clasic a apărut în deceniul șapte al secolului XX și a fost propus de **Igor Ansoff**, unul dintre pionierii planificării de management strategic. Conform ipotezei lui Igor Ansoff, întreprinderile trebuie să crească puternic pentru a-și putea îmbunătăți poziția în lupta competițională, punând accentul pe conceptele esențiale de planificare strategica. Deci, esența acestui model reprezintă conceperea unui plan strategic, care să conțină strategia globală a organizației (defalcată pe mai multe tipuri de strategii, precum cea administrativă, cea financiară și cea bazată pe produs-piață), exprimată sub forma unor obiective a căror proveniență este multiplă [4, p.56].

Un alt model strategic este propus de **G. Hofer și D. Schendel**, care conține trei etape importante: procesul de formulare a scopurilor organizației, procesul de formulare a strategiei și strategia de ansamblu a organizației care delimitează 3 tipuri de strategii: a firmei, economică și funcțională. [8, p. 42]. Autorii definesc un astfel de model de strategie drept strategie de ansamblu a organizației, care ține cont de influența complementară a factorilor endogeni și exogeni ai mediului ambiant asupra organizațiilor. Acest tip de model poate fi folosit în cadrul companiilor naționale de mari dimensiuni.

Alți cercetători care au prezentat modele clasice de planificare strategică au fost: **K. Andrews, modelul LCAG (A.Learned, N.Christensen, J.Andrews, S.Guth)** al școlii de la Harvard; modelul oferit de **R. Daft** care este bazat pe analiza SWOT și modelul propus de J. Carles. Fiecare dintre aceste modele citate evidențiază cu claritate procesul de evaluare a managementului strategic al unei organizații care precedă cu un rezultat final.

Unul dintre cele mai relevante **modele strategice moderne**, cunoscute și utilizate de către conducătorii organizației, este modelul lui **Wheelen și Hunger**. Conform acestora, formularea strategiei reprezintă procesul de transmitere a unor indicații valabile pe termen lung, care, în baza oportunităților și riscurilor

asociate mediului extern, permit dezvoltarea companiei. Procesul este distribuit în patru faze și cuprinde următoarele elemente: Misiunea (Mission), Obiectivele (Objectives), Strategia (Strategy) și Politicile (Policies). Prin urmare, în conceptul lui Wheelen și Hunger, sarcina implementării strategiei (punerea în aplicare a strategiei) în cadrul managementului constă în asigurarea faptului că aceasta are loc în mod efectiv. În acest sens, controlul și conducerea strategică este definită ca totalitatea activităților care permit identificarea deviațiilor dintre mărimile planificate și cele măsurate, analiza cauzelor și a efectelor, precum și propunerea de măsuri de corectare [11, p.43].

O altă abordare diferită de cea a lui Wheelen și Hunger este conceptul lui **Pearce și Robinson** (Pierce J., Robinson R., 1988), care presupune conceptul de formulare și implementare a strategiei ca obiect al conducerii strategice. Formularea strategiei este mult mai cuprinzător definită și conține următoarele elemente: definirea misiunii organizației, analiza și prognoza mediului de afaceri, analiza organizației, planificarea obiectivelor pe termen lung și stabilirea strategiei organizației. Astfel, implementarea strategiei conține activități care sunt necesare pentru punerea în aplicare a strategiei [11, p.44].

Conform conceptului lui **Vancil și Lorange**, planificarea strategică a procesului reprezintă factorul de decizie și nivelul planificării strategice într-o formă, care a fost folosită de mai multe ori pentru identificarea conducerii strategice a organizației. În baza acestui concept, planificarea strategică a procesului ciclic (Richard F. Vancil și Peter Lorange, 1975) este împărțită în trei faze: În prima fază se stabilesc obiectivele generale ale organizației, dezvoltarea obiectivelor de afaceri și a strategiilor de către top managerul organizației. În cea de a doua fază a procesului are loc dezvoltarea programelor de acțiune de către conducerea entităților de afaceri și cea funcțională și feedback-ului respectiv. [11, p.46].

Un alt model este **Modelul 7-S al lui Mc Kinsey**, care se bazează pe o cercetare realizată de Peters și Watermann. Acest model aduce în prim plan șapte factori care sunt foarte importanți pentru succesul unei organizații. Trei dintre acești factori sunt cunoscuți drept factori „hard” (strategia, structura și sistemele) și patru sunt factori „soft” (autocunoașterea, cunoștințele, stilul și resursele umane). Modelul explică faptul că managementul strategic promovează atât factorii „hard”, care sunt explicați, raționali și cantitativi, cât și pe cei „soft”, care sunt preponderent emoționali și calitativi. Fiecare organizație prezintă în cele din urmă puncte forte și slabe, în funcție de managementul său.

O altă abordare diferită de cea a lui Wheelen și Hunger este conceptul lui **Pearce și Robinson** (Pierce J., Robinson R., 1988), care presupune conceptul de formulare și implementare a strategiei ca obiect al conducerii strategice. Formularea strategiei este mult mai cuprinzător definită și conține următoarele elemente: definirea misiunii organizației, analiza și prognoza mediului de afaceri, analiza organizației, planificarea obiectivelor pe termen lung și stabilirea strategiei organizației. Astfel, implementarea strategiei conține activități care sunt necesare pentru punerea în aplicare a strategiei [11, p.44].

Un alt model este propus de **A. Desremaux**, reprezentat sub formă matriceală ce ușurează înțelegerea și aplicarea acestuia. În modelul dat intervin cele trei niveluri de elaborare a strategiei, respectiv: nivelul de organizație, nivelul de activitate a subdiviziunilor organizatorice și nivelul de funcțiune, precum și variabilele care influențează activitatea organizației, iar modelul suferă reevaluări anuale în cele trei componente esențiale: formularea, programarea și bugetarea strategiei. Modelul conține 12 etape și oferă o imagine complexă a procesului de planificare strategică în sensul cuprinderii atât a strategiilor, dar și a programelor care trebuie de aplicat în practică la nivelul subdiviziunilor organizatorice. Modelul poate fi recomandat organizațiilor de dimensiuni mari, aflate în proprietate publică.

În model intervin trei niveluri de elaborare a strategiei, respectiv nivelul de firmă, nivelul de activitate al subdiviziunilor organizatorice și nivelul de funcțiune, precum și variabilele care influențează activitatea organizației, iar modelul suferă reevaluări anuale în cele trei componente esențiale: formularea, programarea și bugetizarea strategiei. Structura matricială a procesului de planificare strategică propus de A. Desremaux permite identificarea unor avantaje ale acestuia. Astfel, un prim avantaj îl reprezintă elaborarea concomitentă a strategiei la cele trei niveluri, fapt care permite corelarea acestora și evitarea unor inconsecvențe. Apreciem, de asemenea, ca un avantaj faptul că modelul permite reevaluarea parțială a stadiului de realizare a strategiilor concepute, în vederea unor eventuale modificări sau adaptări la noi condiții ale factorilor de influență.

Un alt avantaj al modelului derivă din faptul că acest model oferă o imagine complexă a procesului de planificare strategică în sensul cuprinderii atât a strategiilor dar și a programelor necesare de pus în practică la nivelul subdiviziunilor organizatorice sau al funcțiunilor, dar și a bugetelor stabilite pentru fiecare nivel de realizare a strategiei. Prin urmare modelul poate fi recomandat spre utilizare în procesele de planificare strategică a organizațiilor de dimensiuni mari aflate în proprietate publică. În acest mod, prin strategiile elaborate, se poate ține cont de ansamblul variabilelor implicate și de specificul acestor organizații. Este posibil ca, datorită complexității sale, modelul să fie dificil de aplicat, ceea ce poate reprezenta o limită a acestuia.

Un alt model mai complex de cele precedente este considerat modelul lui H. **Mintzberg**, care este o viziune a gândirii strategice, ce trebuie să existe și să funcționeze eficient, dar mai ales permanent în organizație. Din acest motiv, modelul surprinde „doar” momente esențiale ale procesului de planificare strategică: fundamentarea, elaborarea și, ca urmare, a impactului cu mediul ambiant, evaluarea și controlul (extern), adică din partea deținătorilor de

interese, dar și intern (din partea subdiviziunilor organizatorice care participă la etapele precedente) [8 p.70].

Un asemenea model poate fi utilizat pentru organizațiile mari care practică, în mod consecvent, planificarea strategică. Astfel, utilizarea acestui model poate reprezenta o schimbare de viziune în sensul acceptării rolului important al experienței anterioare în activități de planificare a unor manageri în stabilirea viitorului organizației. În ultimele decenii, se remarcă tendința de extindere a utilizării conceptelor impuse de practicarea managementului strategic în alte categorii de organizații (mici, mijlocii și mari, cât și din cele din sfera comercială și non-profit).

Viziunea lui H. Mintzberg în acest context al planificării strategice, este mai complexă și mai completă decât punctele de vedere ale specialiștilor cărora le aparțin modelele anterioare. Pentru el, reușita procesului de planificare strategică constă în asigurarea unui cadru de ansamblu pentru planificare, planuri și planificatori. Modelul propus de el are ca element central formarea strategiei, iar programarea strategică începe cu strategiile formulate și le operaționalizează în decursul etapelor de codificare, elaborare și conversie. Rezultatele finale sunt reprezentate de planurile detaliate, care servesc ca elemente de comunicare și control în trei direcții: către exteriorul organizației, către interiorul organizației și în sens invers, către punctul de intrare în procesul de elaborare a strategiei.

Mult deosebit de cele precedente, acest model propune, în concepția lui H. Mintzberg, o viziune a gândirii strategice care trebuie să existe și să funcționeze eficient, dar mai ales permanent, în organizație. Din acest motiv, modelul surprinde ”doar” momente esențiale ale procesului de planificare strategică: fundamentarea, elaborarea și ca urmare a impactului cu mediul ambiant, evaluarea și controlul (extern), dar și intern (din partea subdiviziunilor organizatorice care participă la etapele precedente). Autorul modelului lasă

suficient loc pentru contribuția “planificatorilor” în procesul de planificare strategică. Ei vin astfel concomitent cu previziuni, planuri și programe dar și cu proprii “căutări”, adesea repetitive și influentate de “obsesii manageriale” (performanța, avantaj-competitiv, relații cu stakeholderii).

În viziunea lui **M. Marchesnay**, procesul de planificare strategică este condiționat de existența unor influențe între cele trei mari grupe de componente: activități, etape, rezultate. Activitățile analizate din punct de vedere strategic de către autorul modelului sunt cele de orientare generală a firmei și de gestiune și control bugetar, etapele acestui proces constau în stabilirea planurilor, programelor și a bugetelor, iar indicatorii prin care se evidențiază performanțele firmei îmbracă forma scopurilor, obiectivelor și a tendințelor strategice. Diferențele înregistrate între obiective și realizări determină uneori revizuirea bugetelor și a programelor inițiale. În acest mod, planificarea strategică pentru perioada următoare va evita dezechilibrele și insuccesele înregistrate în etapa curentă. Propunând influențe și interdependente ușor de înțeles și de realizat de cei care se ocupă cu planificarea strategică, modelul poate fi utilizat cu succes în organizațiile mici și mijlocii pentru că rezultatele sunt dependente direct de “activitățile” care asigură planificarea strategică.

Conform modelului lui **M. Marchesnay**, procesul de planificare strategică este condiționat de existența unor influențe între cele trei mari grupe: activități, etape și rezultate. Activitățile analizate, din punct de vedere strategic, de către autorul modelului sunt cele de orientare generală a organizației și de gestiune și control bugetar, etapele acestui proces constau în stabilirea planurilor, programelor și a bugetelor, iar indicatorii prin care se evidențiază performanțele organizației îmbracă forma scopurilor, obiectivelor și a tendințelor strategice. Modelul poate fi utilizat cu succes în organizațiile mici și mijlocii pentru că rezultatele sunt dependente direct de „activitățile” care asigură planificarea strategică [4, p.37].

Un alt model de planificare strategică a fost elaborat de **G.C. Cole**, și se desfășoară între două etape extreme, deosebit de importante: definirea scopurilor fundamentale ale firmei și controlul și revizuirea rezultatelor planurilor stabilite inițial. Scopurile vor determina obiective strategice, iar ca urmare a evaluării performanțelor firmei (pe baza unui diagnostic sau a unei analize SWOT), se vor proiecta strategii alternative, care sunt supuse apoi evaluării. Planul strategic ales urmează să fie aplicat, iar sarcinile cuprinse în acest plan vor fi defalcate pe subdiviziuni organizatorice. La nivelul acestora, planurile se defalcă în continuare pe funcțiuni, urmărindu-se realizarea lor. Dacă este necesar, se poate recurge la revizuirea din mers a planurilor, iar acest fapt este posibil chiar și într-un context în care mediul este puternic instabil.

Pentru organizațiile mari care practică în mod consecvent planificarea strategică, utilizarea acestui model poate reprezenta o schimbare de viziune în sensul acceptării rolului important al experienței anterioare în activități de planificare a unor manageri în stabilirea viitorului organizației. Există și posibilitatea recomandării unor elemente de fundamentare care pot influența substanțial și etapa de elaborare strategică.

Existența organizațiilor “atipice”, altele decât cele de dimensiuni mari, impun pentru managementul acestora necesitatea adaptării la specificul lor a instrumentelor specifice planificării strategice.

În concluzie este de menționat, că rolul managementului strategic este de a dezvolta o organizație „transparentă”, în sensul cunoașterii problemelor abordate de către toți cei implicați în activitățile sale, inclusiv de clienți și consumatori. În urma celor expuse mai sus, putem concluziona, că modelul de management strategic reprezintă totalitatea căilor și mijloacelor ce permit organizației să progreseze spre obiectivele esențiale: dezvoltarea armonioasă și cuplajul riguros cu mediul actual și viitor, propunând astfel modalități viabile de adaptare a organizațiilor la cerințele economiei și administrației moderne.

Bibliografie

1. Anderson, B. și Fagerhaug, T., Performance Measurement Explained, Designing and implementing Your State of the Art System, Milwaukee (WI): ASQ Quality Press, Milwaukee, 2003, p.89.
2. Avasilicăi, S., 2009, Management general și strategic, Curs, Academia de Studii Economice București.
3. Blake R. Mouton J. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co. 1964, p.89.
4. Istocescu Amedeo. Strategia și managementul strategic al organizației. Concepte fundamentale. Aplicații manageriale. București: ASE 2005. 212 p.
5. Kootz H., Weihrich – Management, editia a IX-a, Mc Graw-Hill Book Company, 1988, p.162.
6. Mintzberg H., The rise and fall of strategic planning. New York: The Free Press, 1994, 458 p.
7. Mintzberg Henry, Bruce Ahlstrand, Lampel Joseph. Strategy Safari. A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. Free Pres, 2005.
8. Nicolescu Ovidiu. Strategii manageriale de firmă. București: Editura Econmica, 1998. 576 p.
9. Sălceanu C. Managementul strategic al întreprinderii. Iași, 1994. 199 p.
10. Șeptelici V., Munteanu-Burlac L. Conținutul și particularitățile modelelor de management strategic în cadrul organizațiilor. In: I. Talabă, M. Doncean, Ș. Susai, T. Păduraru, coord. Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Euroregiunea Siret- Prut-Nistru: conferința științifică internațională, ediția a VIII-a, 7 iulie 2012. Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”. Iași: Ed. Tehnopress, 2012, vol. XIII, p. 22-28.
11. Tanțău Adrian Dumitru. Managementul strategic – de la teorie la practică. Ediția a III-a. București: Editura C. H. Beck, 2011. 240 p.

12. Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu, Sorin Toma, Management de la teorie la practică - București 2004, 275 p.